

TIL TIZIMI VA KOMMUNIKATSIYADAGI IDIOMALARNING ROLI

Ro'ziboyev Kuvonchbek Ergash og'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU

“Xorijiy filologiya fakulteti” ingliz tili o'qituvchisi

quvonchbekroziboyev91@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341610>

Annotatsiya: Til tizimlarini o'rganish sintaksis, semantika va pragmatikani o'z ichiga olgan muloqotni boshqaradigan murakkab tuzilmalarni ochib beradi. Bu tizim ichida idiomalar tilni boyitishda, so'zlarning so'zma-so'z talqinidan tashqariga chiqadigan ma'nolarni yetkazishda katta rol o'ynaydi. Idiomalar ko'chma ma'noga ega bo'lgan turg'un iboralar sifatida madaniy kontekstlarda chuqur ildiz otgan bo'lib, muloqotning nozik va ifodaliligiga hissa qo'shadi. Idiomalarni tushunish tilda ravonlikka erishish uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ular so'zlovchining murakkab g'oyalar, his-tuyg'ular va madaniy murojaatlarni samarali etkazish qobiliyatini oshiradi. Ushbu tadqiqotda idiomalarning muloqotdagi vazifasi, ularning tilni tushunishga ta'siri va madaniy tushunishni rivojlantirishdagi roli o'rganiladi.

Kalit so'zlar: til tizimi, idiomalar, aloqa, tasviriy til, madaniy kontekst, tilni tushunish, pragmatika, sintaksis, semantika, tilning ravonligi.

Til odamlarning eng murakkab va murakkab vositalaridan biri bo'lib, bizga fikrlarni ifoda etish, his-tuyg'ularni etkazish va bilim almashish imkonini beradi. Ushbu vositaning asosini sintaksis, semantika va pragmatikani boshqaruvchi qoidalar va tuzilmalarni o'z ichiga olgan til tizimi tashkil etadi. Ushbu tizim ichida idiomalar alohida o'rin tutadi, chunki ular so'zma-so'z talqin qilishdan yuqori bo'lgan boy, majoziy aloqa vositalarini taklif qiladi. Til tizimini va idiomalarning rolini tushunish, biz ma'noni nozik va madaniy jihatdan o'rnatilgan usullarda qanday etkazishimizni tushunish uchun juda muhimdir.

Til tizimi so'zlarning yasalishi, birikishi va ma'noni ifodalash uchun ishlatilishini tartibga soluvchi tizimli qoidalar va tamoyillar majmuasidir. Til tizimi — har qanday tabiiy tilning o'zaro munosabatlar bilan bog'langan, muayyan birlik va butunlikni tashkil etuvchi lisoniy unvonlari majmui. Til tizimi har qanday qismlarga birlashtirilgan qismi alohida emas, balki tizimning boshqa qismlariga qarama qarshi qo'shimchadagina mavjud bo'ladi.

Til murakkab butunlik bo'lib, uning qismlari sifatida fonologik, leksik (semantik morfologik, sintaktik va uslubiy (funktional) sathlar ajratiladi. Til tizimlari (butunlik) tabiatiga egaligi bois uning qismlari ham shunday xarakterda bo'ladi.

Tilning tizimidagi izohlanishi F.de Sossyur, V.Gumboldt va boshqa tilshunoslarning asarlaridan ishlab chiqarish. Til tizimi haqidagi hozirgi zamon tasavvuri esa o'z paydo bo'lishi o'zaro aloqador bo'lgan til sathlari, tilning birlik aloqalari, paradigmatic va sintagmatic munosabatlar, tilning asboblar tizimi masalalari, tilda shakl hamda vazifa (funksiya), struktura va substansiya, tilning ichki va tashkilot aloqalari, aniqlash va diaxroniya, analiz va sintez, doimiylik va muvaqqatlik kabi muammolarni ham oladi.

Til qayta tashkil etuvchi qismlar bir-birini taqozo qiladi. So'zlar ishtirokida so'z birikmasi, gaplar shakllanadi va nutq hosil bo'ladi. Bunda grammatik tartib ishlab chiqarish (affiks, so'ziga sintaktik mahsulot) hamda so'z, inversiya, suppletivizm, tavnologiya kabi, ham o'ziga xos kasb etadi. Til o'ta murakkab qurilishli ijtimoiy hodisa bo'lib, uning negizini tashkil

etuvchi til bir bosqichlari ajratiladi; bu bosqichlarga xos birliklar tizimi tilshunoslikning turli sohalarida o'rganiladi.

U bir nechta asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi:

Fonologiya: Tovushlar va ularning tilda tuzilishini o'rganuvchi fan.

Morfologiya: So'z yasalishi va so'z tuzilishi tahlili.

Sintaksis: Gaplar tuzilishini tartibga soluvchi qoidalar, so'zlarning grammatik jihatdan to'g'ri gaplar hosil qilish uchun qanday birikishini aniqlaydi.

Semantika: Tildagi ma'noni o'rganish, so'zlar va jumalarning dunyodagi tushunchalar va narsalarga qanday mos kelishiga e'tibor qaratish.

Pragmatika: Tilni kontekstda o'rganish bo'lib, u tilning ijtimoiy o'zaro ta'sirlarda qanday ishlatilishini va kontekstdan qanday ma'no olishini ko'rib chiqadi.

Ushbu komponentlar birgalikda g'oyalarni aniq va moslashuvchan ifodalash imkonini beruvchi tizimni yaratish uchun ishlaydi. Shu doirada idiomalar so'z va iboralarning an'anaviy ma'nolariga qarshi turuvchi noyob lingvistik elementlar sifatida paydo bo'ladi.

Idioma (grekcha: *ἰδιόμα* — „xususiyat“, „o'ziga xoslik“) — frazeologizmlar turi; muayyan bir tilga xos bo'lib, boshqa tillarga aynan tarjima qilib bo'lmaydigan nutq birligi yoki ibora: „dumi hurjun“, „semizlikni qo'y ko'taradi“, „tili bir quloq“ kabi. Idioma so'z birikmalaridan: („ikki qo'lini burniga tiqib“, „butun mahallani boshiga ko'tarmoq“), etimologik va tarixiy ma'lumot talab etuvchi so'zlardan („gap desang qop-qop, ish desang Ko'hi Qofdan top“, „Daqqi Yunusdan qolgan“ va hokazo), etimologik isbotlash, asoslash qiyin bo'lgan so'z va iboralardan („oyog'ini qo'lga olib“, „biti to'kildi“) iborat bo'lishi mumkin. Idiomalar, odatda, ko'chma ma'noga ega bo'ladi va badiiy adabiyotda kinoya, krchi-riq ma'noli obrazlilikni yaratuvchi vositalardan biri sifatida qo'llanadi. Idiomalarni boshqa tilga o'girishda ularning o'sha tildagi muqobilini topish kerak bo'ladi. Masalan, rus tilidagi „Kak ni kormi volka, on vsyo v les smotrit“ idiomasi o'zbek tilidagi „Qazisan, qartasan, oxir aslingga tortasan“ idiomasi mazmunan mos keladi. Tilda bunday muqobil idioma topilmasa, uning mazmuni erkin yoki so'zma-so'z tarjima qilinadi. Masalan, „I na nashey ulitse budet prazdnik“ — „Bizning ko'chada ham bayram bo'lajak“ kabi.

Idiomalar sobit iboralar yoki ular tarkibidagi alohida so'zlardan chiqarib bo'lmaydigan ma'noga ega iboralardir. Misol uchun, ingliz tilidagi "kick the bucket" idiomasi "o'lmoq" degan ma'noni anglatadi va chelakni jismoniy tepish bilan hech qanday aloqasi yo'q. Idiomalar barcha tillarda keng tarqalgan va ko'pincha ular rivojlangan madaniy va tarixiy sharoitlarni aks ettiradi.

Idiomalar o'zgarimas shakl va tuzilishga ega bo'lib, ularning ma'nosini yo'qotmasdan o'zgartirib bo'lmaydi. Idiomaning ma'nosi to'g'ridan-to'g'ri emas, balki ko'chma. Idiomani tushunish uchun uning ma'lum bir madaniy kontekstda qo'llanilishini bilish kerak.

Idiomalar o'zlari tegishli bo'lgan til madaniyatida chuqur ildiz otgan. Ular ko'pincha madaniy me'yorlar, qadriyatlar va tarixiy ma'lumotlarni aks ettiradi, ular ona tili bo'lmaganlar uchun darhol sezilmasligi mumkin. Idiomalar ko'pincha muloqotga rang, urg'u yoki hazil qo'shish uchun ishlatiladi. Ular murakkab g'oyalar yoki his-tuyg'ularni qisqa va esda qolarli tarzda etkazishlari mumkin.

Idiomalar muloqotda bir qancha muhim rol o'ynaydi, tilning boyligi va chuqurligiga hissa qo'shadi. Idiomalar ma'ruzachilarga murakkab g'oyalar va his-tuyg'ularni yanada ifodali

tarzda etkazish imkonini beradi. Misol uchun, "noto'g'ri daraxtni qirib tashlash" degan so'z, shunchaki faktlarni aytib berishdan ko'ra, xato qilish yoki noto'g'ri yondashuvga intilish g'oyasini yanada yorqinroq ifodalaydi.

Idiomalar ko'pincha ularning tom ma'nodagi ta'riflaridan tashqariga chiqadigan madaniy ma'nolarga ega. Ular madaniyatning qadriyatlarini, e'tiqodlari va tarixi haqida tushuncha beradi. Misol uchun, "to'p sizning sudingizda" idiomasi ko'plab ingliz tilida so'zlashuvchi jamiyatlarda individual javobgarlik va qaror qabul qilishning madaniy ahamiyatini aks ettiradi.

Suhbatda idiomalardan foydalanish ma'ruzachilar o'rtasida yaqinlik va hamjihatlikni o'rnatishga yordam beradi. Idiomatik iboralarni umumiy tushunish umumiy madaniy yoki lingvistik kelib chiqishiga ishora qiladi va aloqa tuyg'usini rivojlantiradi.

Idiomalar fikrlarni qisqa va samarali tarzda etkazishi mumkin. Yaxshi joylashtirilgan idioma uzoqroq tushuntirishning o'rnini bosishi mumkin, bu esa muloqotni yanada samarali va qiziqarli qiladi. Misol uchun, "muzni buzish" tezda ijtimoiy vaziyatni engillashtirish g'oyasini bildiradi.

Til o'rganuvchilar uchun idiomalarni o'zlashtirish qiyin bo'lishi mumkin, chunki ularning ma'nolari har doim ham intuitiv bo'lavermaydi. Idiomalarni tushunish uchun nafaqat tilni bilish, balki ular ishlatiladigan madaniy kontekst bilan tanishish ham talab qilinadi. Biroq, idiomalarni o'zlashtirish tilda ravon va tabiiy tovushga erishish uchun juda muhimdir.

Idiomalar tilni tushunishning muhim qismidir, ayniqsa o'rganishning ilg'or bosqichlarida. Ular tilga chuqurlik qo'shadi va ma'ruzachilarga yanada samarali va ijodiy muloqot qilish imkonini beradi. Ona tilida so'zlashuvchilar uchun idiomalar ikkinchi tabiatdir, ammo ona tili bo'lmaganlar uchun ular muhim to'siq bo'lishi mumkin. Biroq, idiomalarni o'rganish bir necha sabablarga ko'ra juda muhimdir:

Tilda ravonlik nafaqat lug'at va grammatikani bilishni o'z ichiga oladi. U tushunishni o'z ichiga oladi.

Til, voqelikning har qanday hodisasi kabi, bir joyda turmaydi, balki o'zgaradi, rivojlanadi. O'zgarish tilning doimiy xususiyatidir. Bir paytlar D.N.Ushakov shunday ta'kidlagan edi: "...bu o'zgarish tilning hayotidir". Til o'zining ichki mantig'iga ko'ra o'zgaradi va rivojlanadi, bu ma'ruzachilarga noma'lum bo'lib qoladi. Masalan, so'zlovchilar grammatik kategoriyalarni yaratishda ongli ravishda qatnashmagan. Bularning barchasi ularning irodasiga qarshi, muloqot, voqelikni bilish, til va tafakkurni rivojlantirish ehtiyojlarini qondirish uchun yaratilgan. Har bir hodisaning o'ziga xos shakli bor. Bunday o'zgarish va til shakliga ega. Uning o'zgarish shakli shundan iboratki, u muloqot jarayonini buzmaydi va shuning uchun so'zlovchi uchun muloqot paytida til o'zgarmagan ko'rinadi.

References:

1. Sossyur F. de, Trudi po yazikoznaniyu, M., 1977; Solnsev V.M., Yazik kak sistemnostrukturnoye obrazovaniye, Zizd., M., 1977.
2. w.w.w.wikipedia.org
3. Salomov F., Maqol va idiomalar tarjimasi, Toshkent, 1961.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000.